

LA LIMITATION PAR LES AUTORITÉS ROMAINES DU TAUX DES INTÉRÊTS À 1 %
PAR MOIS, D'APRÈS LE CAS DE LA PROVINCE D'ASIE*
publié dans *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 234 (2025) 176–182.

L'édit de Paullus Fabius Persicus à Éphèse, de l'époque de Claude, est conservé en quatre exemplaires, deux en latin et deux en grec¹. Les versions en grec sont les numéros 17 et 18 du corpus édité par H. Wankel en 1979. Le second texte, provenant du marché, est lui-même composé de quatre fragments dans le sens vertical correspondant à autant de blocs (a–d) et offre le passage le plus long relatif à la question de la vente des prêtrises et surtout des revenus que l'on en tirait.

Après la titulature du proconsul et les indications relatives à l'affichage d'un texte « utile à la cité d'Éphèse et à toute la province » (18, a, 2–3), une *praefatio* développe les motivations éthiques générales modelées sur la politique de Claude et qui inspirent les décisions prises (18, a, 5–17), en réponse au constat de la détérioration des finances de la cité et de celles du sanctuaire d'Artémis. Ce dernier, en dépit de sa grandeur, de son ancienneté, de la restitution de ses revenus (πρόσοδοι) par Auguste, est à cette époque privé de ses ressources (χρήματα)². À la suite de ce constat, suivent neuf décisions conservées. La première est celle qui nous intéresse ici. Elle concerne en réalité les finances civiques. Les huit suivantes, de longueur variable, sont introduites dans le texte par l'adverbe *ομοίως* et touchent des intérêts propres au sanctuaire comme à la cité, en fonction des sujets.

La première mesure énoncée par le gouverneur rétablit une réglementation datant de l'intervention de Vedius Pollio sous Auguste, au sujet d'un pourcentage en lien avec l'achat de prêtrises³, dont le passage clé est le suivant :

οὐδὲν πλέον παρέχεσθαι τοῖς ἱερεῦσιν τὴν πόλιν | ἀρέσκει ἢ ἑκατοστὴν τῆς δεδομένης τότε τειμῆς
|¹⁰ κατὰ τὴν Οὐηδίου Πωλλίου διάταξιν τὴν καὶ ὑπὸ | τοῦ θεοῦ Σεβαστοῦ συνφυλαχθεῖσαν (18, c,
l. 8–11).

Nous proposons qu'il s'agisse de l'expression d'un taux d'intérêt d'un 100^e et non d'un prix de rachat ou d'une taxe, contrairement aux interprétations précédentes. De plus, cette formulation d'une *ἑκατοστή* trouve des parallèles dans d'autres textes réglementaires des autorités romaines d'Asie et de Cilicie. Elle concerne, au fil du temps, les taux d'intérêts pratiqués par les créanciers aussi bien que les revenus extraits d'un office. Elle donne ainsi des indications précieuses sur une politique financière des autorités romaines vis-à-vis des cités grecques. Notre interprétation permet également de donner des éléments de réponse à l'histoire de la régulation des taux d'intérêt par les autorités romaines.

* La préparation de cet article a été financée dans le cadre des travaux du projet ERC PECUNIA (Grant agreement n° 101088477). Toutes les opinions exprimées sont celles de l'autrice.

¹ I.Ephesos, 17 (exemplaire grec du théâtre); 18 (exemplaire grec du marché); 19 A + Add. p. 2 (exemplaire latin du théâtre) et B (exemplaire peut-être sur une stèle, dont l'origine est inconnue). Dans le répertoire de P. M. Nidgelis et G. A. Souris, *Ανθύπατος λέγει. Ένα διάταγμα των αυτοκρατορικών χρόνων για το Γυμνάσιο της Βέροιας*, Thessalonique, 2005, il s'agit du n° 4 p. 121–122.

² Sur la richesse du sanctuaire, F. Kirbihler, *Des Grecs et des Italiens à Éphèse. Histoire d'une intégration croisée (133 a.C.–48 p.C.)*, Bordeaux, 2016, p. 188. Sur la mission de Vedius Pollio en Asie, analyse et références antérieures *ibid.*, p. 385–386 et *id.*, *Les problèmes d'une mission publique entre République et Empire: P. Vedius Pollio en Asie*, dans L. Cavalier, M.-C. Ferriès, F. Delrieux, dir., *Auguste et l'Asie Mineure*, Bordeaux, 2017, p. 139–152; voir également *id.*, Pollio (P. Vedius -), dans R. Goulet, dir., *Dictionnaire des philosophes antiques*, V, 2, p. 1206–1210, et P. Berkowski, *Ex amicis Augusti: P. Vedius Pollio*, *Palamedes*, 12, 2017/2018, p. 93–140, sur l'ensemble de sa carrière (je remercie Walter Ameling pour cette référence).

³ Sur l'achat et la vente de prêtrises, une excellente synthèse est proposée par L. Migeotte, *Les finances des cités grecques aux périodes classique et hellénistique*, Paris, 2014, p. 335–341.

Le texte de la première décision de l'édit de Paullus Fabius Persicus et les interprétations antérieures

Les motivations de la première décision de Paullus Fabius Persicus sont conservées dans le texte grec provenant de l'agora (18), fragment b, l. 8–20⁴. L'inscription 18, fr. c, l. 4–13, correspond à 17, l. 38–43. Dans l'inscription 17, la l. 38 est précédée d'une lacune complète, des l. 24 à 37. La présence d'une lacune entre les fragments b et c de l'inscription 18 est indiquée dans l'édition des inscriptions d'Éphèse : « eine Quaderschicht von unbekannter Höhe fehlt. » Les photographies des deux blocs montrent clairement que les blocs b et c ne comptaient pas de ligne supplémentaire en bas ou en haut. Il existe donc vraisemblablement une lacune d'une longueur inconnue⁵. Toutefois, les deux fragments se rapportent indubitablement à la même affaire de revenus extraits de prêtrises. Cette disposition, en l'état, est la plus longuement motivée avec celle relative aux hymnodes d'Éphèse, qui tirent également des revenus de la cité. Dans l'esprit du gouverneur, il s'agit sans doute de celles qui touchent aux affaires les plus sensibles, à la fois par la lourdeur des dépenses déjà réalisées et par le niveau socio-politique et le nombre des personnes concernées. Voici la traduction des deux passages relatifs à la première décision:

18, fr. b, l. 8–20: περιπαῖται γὰρ εἰς τὴν ἄδικον ἐπιθυμίαν τῶν οὕτως τοῦ κοινοῦ προισταμένων, ὡς ἑαυτοῖς λυσιτελεῖν νομίζουσιν· ὅσάκις τε γὰρ ἂν ἀπὸ τῆς Ῥώμης ἰλαρωτέρα ἔλθῃ ἀγγελία, ταύτη πρὸς τὸν ἴδιον ἀποχρῶνται πορισμὸν τό τε σχῆμα τῆς θείας οἰκίας προκάλυμμα | ποιούμενοι τὰς ἱερωσύνας ὡσπερ ἐν ἀπαρτεῖ¹⁵α πιπράσκουσιν καὶ ἐκ παντὸς γένους ἐπὶ τὴν | ὠνήν αὐτῶν συναλλοῦσιν ἄνθρωπους, εἴτα οὐκ ἐγγέγονται τοὺς ἐπιτηδειοτάτους, ὧν ταῖς κεφαλαῖς | ὁ πρέπων ἐπιτεθήσεται στέφανος· προσόδους | [τε ὀρ]ίζουσιν τοῖς ἱερωμένοις, ὅσας ἂν οἱ λαμβάνον²⁰[τες θε]λήσωσιν, ἵνα ὡς πλεῖστον αὐτοὶ νοσφίζωνται .

«Car (le sanctuaire) est dépouillé pour le dessein injuste de ceux qui sont responsables des affaires communes, de sorte qu'ils ont l'habitude de se servir eux-mêmes; en effet à chaque fois qu'une assez bonne nouvelle arrive de Rome, ils utilisent celle-ci pour leur propre profit: se servant du statut de la maison divine comme d'un voile, ils vendent les prêtrises comme dans une enchère et ils invitent des hommes de toute sorte à les acheter, et ensuite ils ne choisissent pas les plus convenables, dont la tête sera digne de porter la couronne; et ils déterminent des revenus aux prêtres aussi importants qu'ils voudront en recevoir, afin que ceux-ci s'en approprient autant que possible.»

18, fr. c, l. 0–13⁶: [--- ὕ]πομένειν ἀναλώ[ματα, ὅπως ἀξιωθῆ]σεται τῆς | παρὰ τοῦ δήμου [τειμῆς ἀεὶ ὁ εἰς αὐτ]ὴν ἐπιτηδειό[τατος· ὑπέρμε]γα δὲ πόλεως χρέος διὰ τοῦ επικρίμα[τος τούτου περ]ικόπτειν προσήκο]ν· ἐπεὶ τὴν ἀ⁵πόδοσιν τῶν χρη[μάτων δυσχερέ]α τῇ πόλει ἢ | παντελῶς ἀδύνατον οἶδα, εἰάν ἀπ[αριθμ]εῖν νῦν | ἀνανκάζηται ἢ παρὰ τῶν ὠνησαμένων ἐλαβεῖν, | οὐδὲν πλέον παρέχεσθαι τοῖς ἱερεῦσιν τὴν πόλιν | ἀρέσκει [ἢ] ἑκατοστὴν τῆς δεδομένης τότε τειμῆς |¹⁰ κατὰ τὴν Οὐηδίου Πωλλίωνος διάταξιν τὴν καὶ ὑπὸ | τοῦ θεοῦ Σεβαστοῦ συνφυλαχθεῖσαν· διδόναι δέ τι | τῇ βουλή τούτοις ἱερεῖς ἢ πάλιν ἐν μέρει παρ' αὐτῆς λαμβάνειν οὐκ ἀρέσκει μοι.

«[-] de supporter ces dépenses, de manière que le plus convenable pour les prêtrises sera évalué par l'estimation (?) du peuple; il convient d'[éliminer] la [dette] très lourde pour la [cité] par le moyen de cette décision; puisque je sais qu'il est difficile à la cité ou absolument impossible de restituer ces sommes, si elle était contrainte de rembourser maintenant ce qu'elle a reçu des acheteurs, il convient que la cité verse aux prêtres rien de plus qu'un pour cent du prix auparavant donné, conformément au règlement de Vedius Pollio, qui a été validé par le divin Auguste; et il ne me plaît pas que les prêtres donnent quelque chose au Conseil ou reçoivent quoi que ce soit en retour.»

⁴ Il n'y a pas de marqueur grammatical du fait qu'après des considérations générales le proconsul énonce alors les circonstances précises motivant la première décision.

⁵ Photographies: Tafel 16–17. M. Wörle, *Inschriften von Herakleia am Latmos II. Das Priestertum der Athena Latmia*, Chiron, 20, 1990, p. 45–46, à la n. 98, insiste sur la difficulté créée par ce passage manquant.

⁶ Les restitutions proposées de la ligne 0 dans I.Ephesos ne forment pas un sens satisfaisant.

Selon David Magie et d'autres commentateurs⁷, la cité, incapable de racheter les prêtrises à leur prix initial, était autorisée à le faire par P. Fabius Persicus à un prix symbolique, équivalent au centième de la somme versée. Cette interprétation pose un problème fondamental, qui est celui d'un renvoi des prêtres ainsi supposé, alors qu'il n'en est pas question dans le texte⁸. De plus, un tel coup porté aux intérêts des particuliers aurait eu pour effet de détourner durablement les investisseurs et donc de saper les fondements de la confiance entre la cité et les détenteurs de prêtrises, si, du jour au lendemain, ils pouvaient simplement perdre 99 % de la valeur de leur mise de départ, sans compter les revenus attendus (πρόσοδοι, 18, b, l. 18). Bien que les Romains aient eu des préventions culturelles contre la vente de prêtrises, bien connues à travers un passage de Denys d'Halicarnasse⁹, et aient même pu sous-estimer l'intérêt financier de ce type de transaction pour les cités concernées selon les remarques de Véronique Chankowski¹⁰, la critique porte ici moins sur la procédure suivie (qui n'est pas interdite) que sur deux autres points: tout d'abord la corruptibilité des responsables publics qui ont supervisé ces ventes, dont l'identité exacte paraît pudiquement voilée, bien qu'ils soient critiqués violemment et accusés de s'enrichir d'une manière qui n'est pas précisée; ensuite le manque de discernement dans le choix des candidats. Ce second point nous semble déterminé avant tout par la mentalité romaine concernant les mérites attendus des candidats aux fonctions publiques, selon la définition que les Romains donnaient à la fama ou la dignitas. Plutôt que des personnalités douteuses, les acheteurs peuvent être, par exemple, des personnes enrichies grâce au commerce et satisfaites de pouvoir bénéficier d'une fonction telle qu'une prêtrise attachée au sanctuaire d'Artémis¹¹. Une autre interprétation de ce passage repose sur un rapprochement hypothétique: selon K. T. Atkinson, le centième correspond à l'ἐπώνιον, «une taxe sur la mutation des sacerdoce¹²», connue par ailleurs. La mesure du proconsul, moins drastique en termes financiers, manquerait alors de clarté: pourquoi rembourser cet ἐπώνιον? Atkinson proposait par ailleurs que la διάταξις de Pollion ait été une fondation, ce qui n'est pas possible pour des raisons déjà avancées¹³. En revanche, elle remarque à juste titre qu'il n'est pas question de renvoyer les prêtres, comme l'indique la ligne 12.

⁷ D. Magie, *Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century after Christ*, Princeton, 1950, vol. 1, p. 545; A. Lozano, *Augusto y los templos minorasiáticos. El caso efesio*, *Gerion*, 28, 2010, p. 97–106, à la p. 105; P. Berkowski, *Ex amicis Augusti*, p. 99. P. Scherrer, *Augustus, die Mission des Vedius Pollio und die Artemis Ephesia*, *JÖAI*, 60, 1990, p. 87–101 suggère la refondation selon des règles romaines du sanctuaire, sans entrer dans les détails du règlement financier évoqué, p. 89.

⁸ Ce point est relevé par K. Buraselis, *Priesthoods for Sale. Comments on Ideological and Financial Aspects of the Sale of Priesthoods in the Greek Cities of the Hellenistic and Roman Periods*, dans A. H. Rasmussen, S. W. Rasmussen, I. Gradel, J. A. Krasilnikoff et K. R. Kristensen, *Rituals, Resources and Identity in the Ancient Greco-Roman World*, Rome, 2008, p. 125–131, en part. p. 129.

⁹ D. H. 2, 21, 3; commentaires notamment par K. Buraselis, *Priesthoods for Sale*, p. 126–127.

¹⁰ V. Chankowski, *L'apport des sources d'époque impériale à la connaissance des finances des cités grecques*, *Topoi*, 20, 2015, p. 435–461, p. 438–439 et 449–450 sur ce passage.

¹¹ Sur la manière dont les gouverneurs traitent, au IIe s., les problèmes posés par les magistratures locales, A.-V. Pont, *The Dynamics of Dual-level Governance in the Roman Empire, First–Third Centuries CE: Incremental Permeation and Occasional Intrusions of Roman Norms in Local Life*, dans C. Brélaz, T. Lau, H.-J. Schmidt et S. Weichlin, dir., *Patterns in the History of Polycentric Governance in European Cities: From Antiquity to the 21st century*, Berlin–Boston, 2024, p. 21–37, en part. p. 24–30. <https://doi.org/10.1515/9783111029054-002>.

¹² K. T. M. Atkinson, *The Constitutio of Vedius Pollio at Ephesus and Its Analogies*, *RIDA*, 9, 1962, p. 261–289. P. Debord, *Aspects sociaux et économiques de la vie religieuse dans l'Anatolie gréco-romaine*, Leiden, 1982, p. 108, approuve cette hypothèse, de même que M. Wörrle, *Inschriften von Herakleia am Latmos II*, p. 45–46, à la n. 98, et B. Dignas, *Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor*, Oxford, 2002, p. 150–153 et p. 196, rejetée par K. Buraselis, *Priesthoods for Sale*, p. 130. – Pour des raisons évidentes, il ne peut non plus s'agir de la centesima rerum venalium, mal attestée, et qui était perçue par l'État romain (or il s'agit ici d'une compensation par les finances civiques). Sur cette taxe, voir S. Günther, 'Vectigalia nervos esse rei publicae'. Die indirekten Steuern in der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian, Wiesbaden, 2008, p. 127–147.

¹³ F. Kirbihler, *Les problèmes d'une mission publique*, p. 131, pour la bibliographie antérieure.

Kostas Buraselis, tout en rejetant qu'il s'agisse de l'ἐπώνιον ou d'un remboursement, a proposé que ce centième consisterait dans un revenu définitif en vertu de quoi la cité serait quitte de tout paiement: «the proconsul was trying to avoid depleting the city finances further, not by abolishing the system or dismissing the priests or ordaining even partial repayment, but by restoring the priests' 'extras' to a level which would relieve the city's financial burden and which had clearly been laid down in earlier Roman decrees (Vedius Pollio, Augustus). This one hundredth had quite possibly already been collected by the priests, so that the city would have nothing further to pay them after the edict of Persicus.¹⁴ » Cette décision, comme Persicus le mentionnait dans le préambule de l'édit, était appelée à perdurer (18, a, 8) et ne concernait pas seulement la durée de sa fonction. Buraselis insiste à juste titre sur cet objectif de durée dans le temps, énoncée par Fabius Persicus en termes ambitieux.

Toutefois, cette compréhension abaisse les avantages que les prêtres peuvent tirer de leur fonction à un niveau très bas, voire tout à fait insignifiant. Le problème soulevé par la première interprétation d'un dédommagement symbolique n'est pas réellement réglé. Après de telles décisions, personne ne voudrait acheter à l'avenir ce type de prêtrise, pourtant utile aussi bien dans la vie culturelle que financière de la collectivité.

Un centième (par mois)

Il existe une manière moins embarrassante de comprendre ce passage: d'après nous, le centième mentionné correspond à l'une des formulations habituelles des taux d'intérêt dans les documents grecs et romains de la fin de la République et du Haut-Empire. Il s'agit d'un centième par mois, établissant ainsi pour l'avenir les revenus des prêtrises à 12 % par an de la somme initialement versée. Selon les mots de Jean Andreau, «le taux de 12 % par an se dit donc centesimae usurae (c'est-à-dire un intérêt d'un centième, de 1 % par mois). Ce mode de calcul est probablement imité de l'habitude grecque. Les Grecs, en effet, comptaient en nombre de drachmes par mine et par mois; et, comme il y avait cent drachmes dans une mine, une drachme par mois équivalait à 1 % par mois.» Cette décision, longuement motivée par Paullus Fabius Persicus, procède du constat que la cité ne peut plus verser un revenu plus élevé. Mais, point fondamental, elle est déterminée par un héritage légal romain sur lequel nous sommes bien renseignés pour le I^{er} s. av. J.-C.¹⁵, du gouvernement d'Asie de Lucullus à Cicéron, en passant par un sénatus-consulte de 51 av. J.-C.¹⁶. La mention d'un centième, plutôt que tout autre montant, procède donc d'une logique précise, ce qui n'était pas le cas dans les interprétations précédemment proposées.

En dehors de l'inscription suivante, provenant de Smyrne, le rapprochement philologique et thématique le plus probant est constitué par un passage de Plutarque, expliquant la politique financière et fiscale appliquée par Lucullus aux cités d'Asie pour assainir leurs finances¹⁷:

¹⁴ K. Buraselis, *Priesthoods for Sale*, p. 130.

¹⁵ J. Andreau, Deux études sur les prix à Rome: les 'mercuriales' et le taux de l'intérêt, dans J. Andreau, P. Briant et R. Descat, dir., *Prix et formation des prix dans les économies antiques*, Saint-Bertrand-de-Comminges, 1997, p. 105–120, republié dans *Économie de la Rome antique. Histoire et historiographie. Recueil d'articles de Jean Andreau*, Bordeaux, 2021,

p. 233–244, citation à la p. 240; repris dans *La banque et les affaires dans le monde romain*, Paris, 2001 (adapté et trad. de l'angl., Cambridge, 1999), p. 174.

¹⁶ C. T. Barlow, *Bankers, Moneylenders, and Interest Rates in the Roman Republic*, Ph.D., University of North Carolina at Chapel Hill, 1978, p. 171–172 et p. 221 n. 133: outre le passage de Plutarque mentionné ci-après, références à Cic., *Att.* V, 21 (241 éd. J. Beaujeu, CUF, Paris, 1951), 12, sur la dette de Salamine et 13, pour une allusion au sénatus-consulte; VI, 1 (245 éd. Beaujeu), 6: «le taux fixé par mon édit» à 1 % par mois, décrit comme 12 % *ibid.*, 16. Voir également K. Verboven, *The Sulpicii from Puteoli and Usury in the Early Roman Empire*, *Revue d'histoire du droit*, 71, 2003, p. 7–28, en part. p. 7–9.

¹⁷ *Plut.*, *Lucullus*, 20, 3. Voir L. Migeotte, *L'emprunt public dans les cités grecques: recueil des documents et analyse critique*, Québec, 1984, p. 340–341 ainsi que p. 388 et n. 162, sur l'expression par fraction.

τοιαῦτα μὲν κακὰ Λεύκολλος εὐρῶν ἐν ταῖς πόλεσιν ὀλίγω χρόνῳ πάντων ἀπήλλαξε τοὺς ἀδικουμένους. Πρῶτον μὲν γὰρ ἑκατοστὴν ἐκέλευσε καὶ μὴ πλέον εἰς τοὺς τόκους λογίζεσθαι κτλ.

Le caractère mensuel du versement est évident et n'est même pas mentionné, comme dans l'édit de Paullus Fabius Persicus; la formulation «rien de plus» offre aussi un parallèle avec le texte de Paullus Fabius Persicus; enfin, l'expression «compter des intérêts» peut être comparée avec 18, b, 18–19: προσόδους | [τε ὄρ]ίζουσιν τοῖς ἱερωμένοις. Le fait que Plutarque soit un Grec écrivant à la fin du I^{er} s. et au début du suivant confirme que ce type de langage (sans plus ample précision) était parfaitement compréhensible et familier dans le contexte concerné.

La rémunération par le versement d'intérêts n'est pas antérieurement attestée, à ma connaissance, dans la vente de prêtrises, à la différence de son caractère économique et financier souvent profitable à moyen ou long terme¹⁸, ces prêtrises étant normalement vendues à vie. Ces prêtres accomplissaient également des activités culturelles qui bénéficiaient à la communauté. Dans cette nouvelle configuration, qui reprend une disposition postérieure aux guerres civiles et à leur spirale d'endettement prise sous l'autorité de Vedius Pollion lors de sa mission en Asie¹⁹, les revenus des prêtres étaient limités – de façon normalement définitive, pas seulement pour les acheteurs récents des prêtrises – de manière plus équilibrée et équitable selon l'esprit du gouverneur romain. Cette opération de vente d'office²⁰ et de rémunération différait de l'emprunt d'argent par le sanctuaire: ce dernier était régulé dans le cinquième article financier de l'édit, où il est interdit que le prêtre d'Artémis ou tout autre responsable procèdent à des emprunts, à moins d'être capables de les honorer à partir des revenus de l'année en cours²¹. Cette disposition était tout à fait conforme à la «mentalité économique» des Romains, qui répugnait à l'endettement public par le biais d'emprunt²². Concernant la première décision, le gouverneur n'a pas non plus décidé de «limiter [le montant des intérêts dus] à un montant égal à celui du capital prêté», une mesure souvent prise par l'État romain en cas de crise²³: il s'agit en effet ici d'une fonction, et non d'un prêt. Après un peu plus de huit ans, le prêtre rentrerait dans les frais de son achat puis pourrait espérer dépasser sa mise initiale, ce qui peut être assez long si la motivation était purement financière. Rappelons qu'entre-temps, l'argent qu'il avait versé avait, de toute façon, abondé les fonds publics.

Du point de vue de la politique juridique du gouvernement impérial, la décision de Paullus Fabius Persicus respecte donc les pratiques grecques – les ventes de prêtrise ne sont pas interdites – et les impératifs de la gestion équitable et stable de l'empire, avec une limitation du taux d'intérêt issue du droit romain. On observe qu'il s'agit d'une décision financière typique des magistrats romains dans le gouvernement d'une province, depuis Lucullus, Cicéron (fort du sénatus-consulte de 51) qui l'avait intégrée dans son édit en Cilicie, Vedius Pollio en Asie au lendemain de la bataille d'Actium qui l'a sans doute transposée dans un règlement concernant spécifiquement les ventes de prêtrise à Éphèse, jusqu'à Paullus Fabius Persicus sous Claude.

Un règlement des autorités romaines à Smyrne, sous Hadrien

¹⁸ P. Debord, *Aspects sociaux et économiques*, p. 63–70.

¹⁹ F. Kirbihler, *Les problèmes d'une mission publique*, p. 145–149, avec références antérieures.

²⁰ Autres exemples: vente de l'office de politarque, à Béroia: EKM 1, 7; de gymnasiarchie, CPR VII 4 (voir N. Lewis, *The Metropolitan Gymnasiarchy, Heritable and Salable*, ZPE, 51, 1983, p. 85–91).

²¹ L. Migeotte, *L'emprunt public*, n° 90.

²² J. Andraeu, *Existait-il une dette publique dans l'Antiquité romaine?*, dans J. Andraeu, G. Béaur et J.-Y. Grenier, dir., *La Dette publique dans l'Histoire*, Paris, 2006, p. 101–114. V. Chankowski, *L'apport des sources d'époque impériale*, p. 435–461, dessine également des différences entre les pratiques grecques et romaines.

²³ J. Andraeu, *Deux études sur les prix à Rome*, p. 241; c'est l'une des dispositions de Lucullus en Asie (Plut., *Lucullus*, 20, 3, cf. supra).

Il se trouve encore une attestation – passée inaperçue – de ce taux dans un document constitué de deux fragments, provenant de Smyrne²⁴. Il est hypothétiquement daté de 121/122 sur la base de la mention de la ligne 18, qui n'appartient pas, comme le note Petzl, au texte ici étudié: ἐπι Γρανιανοῦ, μη[νὸς Λα]οδικεῶ[νος ---], si Granianus est identifié comme le proconsul de cette année, Q. Licinius Silvanus Granianus, originaire de Tarraconaise, consul en 106 (PIR² L 247). Cette mention renseigne peut-être sur le laps de temps – début des années 120 – lors duquel la décision administrative a été prise. Par ailleurs, Louis Robert, sur la base de la teneur du fragment gauche, avait identifié l'auteur comme «un empereur ou bien plutôt un gouverneur»²⁵. En effet, le type d'affaires traité, c'est-à-dire les avantages et devoirs liés à la possession d'une prêtrise, à cause du parallèle avec Éphèse, convainc de l'option de l'intervention d'un personnel administratif romain, gouverneur ou subordonné, de manière préférable à un procureur, sans que l'on puisse écarter non plus l'hypothèse d'un curateur de cité²⁶. Il nous semble que l'empereur aurait quant à lui remis le traitement de ces détails à un personnel présent sur place, comme il est fréquent, et ne peut donc être considéré comme l'auteur du document.

Comme à Éphèse, cette lettre touche les règles relatives à l'exploitation d'un sanctuaire de la part de prêtres (l. 10 et l. 12), mais cette fois le sanctuaire dispose de vignes et autres plantations (l. 5–6, l. 13), qui retiennent d'abord l'attention du gouverneur ou de l'auteur de la lettre (interdiction de coupe, mention d'une amende de cent deniers, l. 8, devant être versée au dieu). Puis il est question de l'achat de quelque chose à la cité, l. 9, et d'un contrat (ou d'un paiement), διαγραφή, apparemment lié à la prêtrise, l. 10; de la réception de cinq parties de quelque chose de la part de chaque tribu (l. 11), ainsi que de la plantation de vignes et autres plantes (l. 14). Puis, à la ligne 15 dont la partie droite manque et où la restitution de Petzl est satisfaisante²⁷: λαμβάνειν ἑκατο στήν οὐ ἡρίθμηκε [κεφαλαίου?] («de recevoir 1 % du [capital] qu'il a versé»). À la lumière des observations précédentes, en raison du vocabulaire employé comme de la similitude des fonctions concernées, nous proposons qu'il s'agisse de la perception d'un taux d'un pour cent (par mois), plutôt que de la perception d'une taxe, par exemple, qui ne permettrait pas de comprendre la formulation de la subordonnée relative, en dehors même de la restitution retenue. Il paraît très vraisemblable qu'ici aussi l'autorité romaine ait imposé une limite supérieure, comme à Éphèse et comme le rapporte Plutarque sur Lucullus, mentionnée dans la lacune précédente ou suivante.

Finalement, à la ligne 16, l'administrateur romain indique que si ces dispositions ne conviennent pas aux autorités civiles, il convient de l'en instruire. L'instauration de ce règlement ne répond pas nécessairement à la même situation abusive qu'à Éphèse où les prêtres en étaient venus à recevoir plus que le montant de 1 % par mois: il peut s'agir simplement d'un

²⁴ ISmyrna, 736; G. Petzl, *Kleine Beiträge zu griechischen Inschriften aus Smyrna*, ZPE, 13, 1974, p. 117–126, en part. p. 120–121. Ce document n'est pas relevé dans le répertoire de Nigdelis et Souris 2005, mais G. Souris et R. Haensch le mentionnent comme «Roman official document» dans G. Souris, R. Haensch, *RECAM III* 112 (SEG 48, 583): *Abuse of Power by Members of the Roman Administration and the Imperial Reaction*, dans R. Haensch, dir., *Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der römischen Welt*, Munich, 2009, p. 349–365, à la p. 356. Ce document ne figure pas non plus, ce qui paraît cohérent avec ce que l'on peut supposer de l'identité de l'auteur, dans J. H. Oliver, *Greeks Constitutions from Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri*, Philadelphie, 1989 ni dans le répertoire de G. Purpura, *Le costituzioni imperiali nei papiri e nelle epigrafi*, https://sites.unipa.it/dipstdir/pub/purpura/costituzioni_imperiali.htm, dernière mise à jour 16 février 2010. – Je remercie Christina Kokkinia pour la discussion, par courrier électronique, sur l'identité de l'auteur de la lettre (les erreurs sont miennes).

²⁵ L. Robert, *Hellenica XI–XII*, Paris, 1960, p. 253–254.

²⁶ Sur les procureurs et les cités: S. Demougin, «Rien n'est insuffisant pour le secours des cités»: procureurs en Asie, dans F. Lerouxel et A.-V. Pont, dir., *Propriétaires et citoyens dans l'Orient romain*, Bordeaux, 2016, p. 133–155.

²⁷ G. Petzl suggère qu'il s'agit d'une taxe d'1 % (voir ISmyrna, 736, p. 241).

cadre réglementaire donné pour un sanctuaire à la demande des autorités locales, prévoyant qu'un revenu supérieur ne serait pas possible.

Des mécanismes financiers comparables à ceux d'Éphèse sont ici mis en œuvre. Ils remontent à une pratique républicaine consistant à limiter les taux d'intérêt sur les prêts d'argent à 12 % (par an), attestée pour Lucullus et Cicéron sous le vocable, en grec et en latin, du 100e par mois. Il est logique que les revenus tirés de l'achat d'une prêtrise soient également limités, dans le cas où la situation paraît problématique au gouverneur, sur le modèle du taux estimé être une limite supérieure légitime en cas de versement d'intérêt²⁸.

De Lucullus fixant un taux de 1 % de la somme prêtée (par les publicains ou tout autre usurier), à Cicéron fixant dans son édit un taux de 1 % par mois d'une manière générale²⁹, à Vedius Pollio puis Paullus Fabius Persicus et l'administrateur romain, peut-être sous Hadrien, utilisant ce taux pour les revenus tirés des prêtrises, la même politique est utilisée pour assainir les finances publiques ou sacrées. Ces éléments répondent partiellement à une question posée par Jean Andreato³⁰: «La limitation posée par le sénat en 51 av. J.-C. fut-elle ou non confirmée par César, puis par Auguste?» En tout cas, les gouverneurs de province – ou les chargés de mission agissant en vertu d'un pouvoir extraordinaire confié par l'empereur – appliquèrent ce taux dans des règlements ponctuels en Asie, selon des principes validés par Auguste lors de la mission de Vedius Pollio (18 c, l. 10) et, peut-on penser, par Claude tant l'édit d'Éphèse, dans sa praefatio, énonce des principes importants de gouvernement et une inspiration impériale. Cette limitation que nous avons observée concerne, en l'état, en Asie, à l'époque impériale, des institutions publiques, dans le cas qui demeura exotique pour les Romains d'achat de prêtrises dans le cadre de cités pérégrines. Ce cas en tant que tel n'était peut-être pas susceptible d'être prévu dans l'édit du gouverneur et devait être précisé en fonction des questions adressées par les communautés ou dont les administrateurs s'emparaient, tandis que le montant supérieur des taux d'intérêts dans les emprunts entre particuliers ou entre particuliers et institutions publiques pouvait figurer dans ce document-cadre³¹. Cette politique financière se distingue par son caractère non agressif à l'égard des intérêts des particuliers ayant à traiter avec les cités, bien caractéristique de la politique impériale³².

Anne-Valérie Pont,

Faculté des Lettres de Sorbonne-Université, 1, rue Victor-Cousin, 75005 Paris

anne-valerie.pont-boulay@sorbonne-universite.fr

²⁸ Sur la notion de taux légitime à Rome, voir K. Verboven, *The Sulpicii*, avec les références p. 9 n. 10; parmi les sources mentionnées, le *Gnomon de l'Idiologue*, en son article 105, réitère la même limitation, exprimée comme «une drachme par mois».

²⁹ Voir L. Migeotte, *L'emprunt public*, p. 386.

³⁰ J. Andreato, *La banque*, p. 174.

³¹ Plinius, *ep.* 10, 54, évoque le même taux sous l'expression «à douze as» (*duodenibus assibus*) comme le taux habituel des prêts entre particuliers et celui qu'il voudrait imposer à des emprunteurs privés de *pecuniae publicae*. Il s'agit ici d'un optimum souhaitable pour les finances publiques. Mais Trajan refuse de forcer les particuliers à emprunter.

³² Trajan à Plinius, dans Plinius, *ep.* 10, 111: *non minus enim hominibus cuiusque loci quam pecuniae publicae consultum volo*.